

ТАРИХИЙ ЎТИШ ДАВРИДА ХИТОЙ АДАБИЁТИ: СЎНГГИ ЧИНГ ДАВРИДАН ЗАМОНАВИЙ ДАВРГАЧА

Озоджон Мардиевич Очилов

Докторант

Тошкент давлат шарқшунослик университети

Тел: +998903492268

E-mail: ozodochilov85@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада ўтказилган тадқиқотларга таянган ҳолда Сўнгни Чинг даври (1644–1912) шеъриятининг тарихий инқилоби ва унинг замонавий Хитой шеъриятига бўлган таъсири таҳлил қилинади. Чинг сулоласининг сўнгни даврида юз берган ижтимоий ва маданий ўзгаришлар шеъриятнинг шакли ва мазмунида сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлган. Мақолада шеърият инқилоби етакчиларининг (Хуанг Зунсян, Лян Цичао) замонавий шеъриятга киритган янгиликлари ҳамда уларнинг бугунги адабиётга таъсири чуқур ўрганилади. Шунингдек, анъанавий шеъриятдан замонавий шеъриятга ўтиш жараёнидаги муҳим босқичлар тадқиқ этилади ва икки давр шеърияти ўртасидаги меросдорлик муносабати бўйича икки хил фикр таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Сўнгни Чинг даври, шеърият инқилоби, замонавий Хитой шеърияти, тарихий ўзгаришлар, адабий эволюция, Лян Цичао, Хуанг Зунсян, анъанавий шеър.

КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРЕХОДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА: ОТ ПОЗДНЕЙ ДИНАСТИИ ЦИН ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Озоджон Мардиевич Очилов

Докторант

Ташкентского государственного университета востоковедения

E-mail: ozodochilov85@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается поэтическая революция в конце династии Цин (1644–1912) и её влияние на современную китайскую

поэзию. Социальные и культурные изменения, происходившие в последние годы правления династии Цин, привели к значительным преобразованиям формы и содержания поэзии. В статье подробно анализируются нововведения лидеров поэтической революции (Хуан Цзунсян, Лян Цичао) и их влияние на современную литературу. Также изучаются ключевые этапы перехода от традиционной поэзии к современной, и рассматриваются две основные теории относительно преемственности между поэзией этих двух эпох.

Ключевые слова: поэтическая революция, династия Цин, современная китайская поэзия, социальные изменения, литературная эволюция, Лян Цичао, Хуан Цзунсян, традиционная поэзия.

CHINESE LITERATURE IN THE TRANSITIONAL HISTORICAL PERIOD: FROM THE LATE QING DYNASTY TO MODERN TIMES

Ozodjon Ochilov

DSc student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: ozodochilov85@gmail.com

Annotation: This article examines the poetic revolution during the late Qing dynasty (1644–1912) and its influence on modern Chinese poetry. The social and cultural changes that took place in the final years of the Qing dynasty led to significant transformations in both the form and content of poetry. The article provides an in-depth analysis of the innovations introduced by the leaders of the poetic revolution (Huang Zunxian, Liang Qichao) and their impact on modern literature. The key stages of the transition from traditional to modern poetry are explored, along with the two prevailing theories regarding the relationship between the poetry of these two eras.

Keywords: poetic revolution, Qing dynasty, modern Chinese poetry, social changes, literary evolution, Liang Qichao, Huang Zunxian, traditional poetry.

КИРИШ.

Чинг сулоласининг сўнгги даврида, Хитой жамиятида катта ўзгаришлар юз берди ва бу даврдаги адабий ижод ҳам чуқур ўзгаришларни бошдан кечирди. Бу ўзгаришларнинг натижаси сифатида шеърият инқилоби юз бериб, нафақат анъанавий шеър шаклига кўплаб ўзгаришлар киритилди, балки шеър мазмуни ва ғоялари бўйича ҳам чуқур қайта кўриб чиқишлар амалга оширилди. Кейинги йилларда сўнгги Чинг даври шеърият инқилоби бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган бўлса-да, бу инқилобнинг умумий баҳоси ва ўрни ҳамда унинг замонавий янги шеър билан алоқаси борасида ҳали ҳам кўп баҳслар ва тадқиқот бўшлиқлари мавжуд. Айниқса, Шеърият Инқилоби ва замонавий янги шеър ўртасидаги алоқани аниқлаш масаласи, шеърнинг ички хусусиятларининг ўзгариши ва трансформациясини батафсил ўрганиш орқали ишончли хулосаларга келиниши лозим.

Сўнгги Чинг даври шеърият инқилоби бўйича олиб бориладиган аксар тадқиқотлар 20-асрнинг бошларидаги жараёнларга эътибор қаратади. Илк тадқиқотлар асосан шеърият инқилобининг тарихий фони ва унинг намояндаларига, масалан, Лян Цичао ва Хуанг Зунсян кабиларга қаратилган эди. Вақт ўтиши билан тадқиқот нуқтаи назарлари ва методлари тобора бойиб ва чуқурлашиб боришига мувофиқ тарзда олимлар шеърият инқилобининг шеър шакли ва мазмунидаги ўзгаришларига диққат қарата бошлашди, масалан, Го Шао¹ ва Цянь Чжуншу² кабиларнинг тадқиқотларини санаб ўтиш мумкин. Улар шеърият инқилобининг шеър тили, мавзуси ва ифода услубларидаги инновацияларга урғу бердилар.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Шеърият инқилоби ва замонавий янги шеър ўртасидаги муносабатлар борасида академик доираларда икки асосий фикр мавжуд:

¹郭绍虞：《中国文学批评史》-北京：商务印书馆，2010，725页。

²钱钟书：谈艺录。-北京。生活·读书·新知三联出版社。2002，738页。

1. Биринчиси, шеърият инқилоби замонавий янги шеър пайдо бўлишига тўғридан-тўғри таъсир қилган бўлиб, замонавий янги шеърнинг ривожланишига асос бўлган деб ҳисоблайди. Бу нуқтаи назарга кўра, сўнгги Чинг давридаги шеърият инқилоби натижасида юзага келган тил ва шаклдаги ўзгаришлар замонавий янги шеър учун мустахкам пойдевор вазифасини бажарган.

2. Иккинчиси эса, улар ўртасида тўғридан-тўғри меросдорлик муносабати мавжуд эмас, балки замонавий янги шеър ғарб шеъридан кўпроқ таъсирланган деб ҳисоблайди. Бу фикрга кўра, замонавий янги шеър Ғарб шеъриятидан олинган ғоялар ва усуллар асосида шаклланган бўлиб, сўнгги Чинг давридаги шеърият инқилоби унга тўғридан-тўғри таъсир кўрсатмаган.

Бу икки фикрнинг ҳар бири ўзига хос далиллар ва тадқиқотлар билан кўллаб-қувватланган бўлиб, уларнинг ҳар бири замонавий янги шеърнинг ривожланишида турли омилларнинг таъсирини кўрсатади. Шеърият инқилобининг замонавий янги шеърга таъсири ҳақидаги масала ҳали ҳам академик баҳс ва мунозараларнинг марказида бўлиб қолмоқда.

МУҲОКАМА.

Сўнгги Чинг даври адабиёти ва бутун яқин давр адабиётининг Хитой адабиёти тарихидаги ўрни ҳақиқатан ҳам бироз ноқулай. Бу даврдаги адабиёт кўпинча қадимий адабиётнинг охири сифатида қаралади, мустақил адабий босқич даражасигача кўтармайди. Бу ҳолат кўплаб қадимий адабиёт тарихи асарларида яққол кўринади. Масалан, Ё Гуоэн ва бошқалар таҳрир қилган тўрт жилдлик “Хитой адабиёти тарихи” асарида³ бу даврдаги адабиёт қадимий адабиёт манбасидан ажралиб чиқиш жараёнининг охири сифатида қаралади. Гуо Юхенг таҳрир қилган “Хитой қадимий адабиёти тарихи” асарида⁴ эса яқин давр адабиёти Чинг даври адабиётининг бир босқичи сифатида тилга олинган бўлса-да, амалий жиҳатдан Чинг даври адабиётини таҳлил қилишда бу қисмни бутунлай эътиборсиз қолдирган.

³游国恩：中国文学史（共四册）-北京：人民文学出版社，1985，1259页。

⁴郭预衡：中国古代文学史-上海：上海古籍出版社，2013，416页。

Бошқа томондан, замонавий адабиёт тарихи асарлари одатда 1917 йил атрофидаги янги маданият ҳаракатидан бошланади, бу эса қадимий адабиёт билан вақтинчалик боғлиқлик ва давомийликни шакллантиришга тўсқинлик қилади. Натижада, яқин давр адабиёти қадимий адабиёт билан боғлиқ бўлмаган "ўзга ҳудуд" сифатида кўрилади ва ўқувчиларга замонавий адабиёт қадимий адабиёт билан узилган ёки ҳатто қарши бўлгани ҳақида нотўғри тасаввур ҳосил бўлади. Бироқ, яқин давр адабиёти мустақил фан сифатида пайдо бўлиши айнан ушбу бўшлиқни тўлдирди ва қадимий адабиёт тарихи билан замонавий адабиёт тарихи ўртасида кўприк бўлиб хизмат қилади. У нафақат қадимий ва замонавий адабиётнинг назаридан четда қолган яқин давр адабиётни тадқиқот доирасига олиб киради, балки ўзининг фан сифатида мавжудлигини ҳам легаллаштиради.

Гуо Юанли “Хитой яқин давр адабиётининг ривожланиш тарихи” асари муқаддимасида шундай дейди: “Хитой яқин давр адабиёти қадимий адабиётнинг тараққиёти ва ниҳоясидир, шунингдек, замонавий адабиётнинг тамал тоши ҳамдир, бу узвий давомийликни англатади. Хитой яқин давр адабиёти Хитой адабиёти ривожланиш тарихида муҳим босқич бўлиб, 80 йиллик адабий ижод халқаро маданий зарбалари остида, миллий фожеаларга дуч келган ёзувчилар томонидан ўзгартирилган, очик ва ўзгарувчан адабиёт сифатида шаклланишини кўрсатади. Гарчи бу ўзгарувчан адабиёт ҳали ҳам етук адабиёт дея тан олинмаётган ва Хитой адабиёти тарихида йирик намуналар қолдирмаган бўлса-да, айнан ўша даврда юз берган қадимий адабиётдан замонавий адабиётга ўтиш жараёнидаги ўзгаришлар ва мураккаб адабий ҳодисалар катта тадқиқот қийматиغا эга. Унинг ривожланиш йўлидаги муваффақиятлар ва муваффақиятсизликлар адабиёт тарихи тадқиқотчилари томонидан синчковлик билан таҳлил қилиниши лозим. Шунга қарамасдан, бу даврни умумий планда ўрганувчи махсус тадқиқотлар жуда кам⁵. Бу илмий тадқиқотларнинг етишмаслиги нафақат яқин давр

⁵郭延礼：中国近代文学发展史-山东：山东教育出版社，1990. 714 页.

адабиёти бўйича тадқиқотларнинг муҳим аҳамиятини кўрсатади, балки бу давр адабиётини тадқиқ қилишдаги умумий кемтикларни ҳам кўрсатиб ўтади. Бизнинг назаримизча, бу ҳолатни келгусидаги илмий тадқиқотлар учун янги имконият сифатида қабул қилиш керак. Яъни, бу тадқиқотлардаги камчиликлар ва етишмовчиликлар аслида келажакдаги илмий изланишлар учун катта имкониятлар очади. Тадқиқотчилар ана шу камчиликларни тўлдириш орқали янги ва муҳим натижаларга эришиши мумкин. Бу ҳолатни келгусидаги илмий фаолият ва тадқиқотлар учун янги ривожланиш йўналиши сифатида кўриш керак. Масалан:

Сўнгги Чинг даври адабиёти мазмун ва шакл жиҳатидан аниқ эволюцион хусусиятларини намоён қилади. Бу давр адабиёти қадимий адабиёт анъаналарини мерос қилиб олган ва замонавий адабиётга ўтиш тенденцияларини кўрсатади. Уни эътиборсиз қолдириш Хитой адабиётининг анъанавийдан замонавийга ўтишининг муҳим босқичини тушунишни қийинлаштиради; Сўнгги Чинг даврида Хитой жамиятида катта ўзгаришлар юз берди ва адабиёт жамият маданиятининг бир қисми сифатида бу даврнинг ижтимоий ғоялари ва ўзгаришларини ўзида акс эттиради. Шунинг учун, Сўнгги Чинг даври адабиётини ўрганиш ушбу тарихий давр ижтимоий ўзгаришларни тўлиқ тушунишга ёрдам беради; Замонавий адабиёт мустақил фан сифатида пайдо бўлиши нафақат қадимий ва замонавий адабиёт ўртасидаги узилишни тўлдиради, балки адабиёт тадқиқотларининг чуқурлашуви ва фаннинг ривожланишига ҳам тўртки беради. Бу жараён адабиёт тадқиқотлари соҳасидаги фанлараро тақсимот ва қайта ташкилланишнинг динамик ўзгаришларини акс эттиради.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

Умуман олганда, Сўнгги Чинг даври адабиёти хусусан, яқин тарихий давр адабиётининг Хитой адабиёти тарихидаги ўрни эътиборсиз қолдирилмаслиги керак. Улар нафақат қадимий адабиётдан замонавий адабиётга ўтишнинг муҳим босқичи, балки Хитой адабиёти

ривожланишининг умумий йўналишини тушуниш учун ҳам калит вазифасини ўтайди. Бу давр адабиётини чуқур ўрганиш орқали Хитой адабиёти тарихий тараққиёти ва унинг ички мантиғини яхшироқ тушуниш мумкин. Бу тадқиқотлар ҳозирги илм-фан тадқиқотларидаги бўшлиқларни тўлдиришга ёрдам беради ва Хитой адабиёти тарихини тадқиқ қилишнинг янада ривожланиши учун янги нуқтаи назарлар ва методлар тақдим этади.

Янги маданият ҳаракатидан кўп ўтмай, яқин тарихий давр адабиётига катта қизиқиш билдирадиган бир неча адабиёт тарихи асарлари пайдо бўлди. 1923 йил февраль ойида "申报" газетасида Ху Шининг "Сўнгги эллик йил" мақоласи (кейинчалик "Хитой адабиётининг сўнгги эллик йили" деб номланган) чоп этилди⁶. Унда 1872 йилдан кейинги адабиётнинг умумий кўринишини таҳлил қилинган. Мақолада субъективлик кўзга ташланади, чунки Ху Ши байхуа тилдаги адабиёт ва адабиёт инқилобинини тарғиб қилишни мақсад қилган ва шу сабабли 1917 йилдан кейинги адабиёт инқилобининг тарихий аҳамиятини кўпроқ таъкидлаб, аввалги адабиётни классик адабиётнинг "сўнгги етук ижодий босқичи" деб ҳисоблаган. Бироқ, янги маданият ҳаракатини "яқин тарихий давр адабиёти" деб аталган даврнинг контекстида кўриб чиқиш уларнинг ўзаро ички боғлиқлигини тасдиқлаш ва келажакдаги йирик тадқиқотлар учун муҳимдир.

Бундан бир неча йил ўтиб, Чен Зижаньнинг "Хитой яқин тарихий давр адабиётининг ўзгаришлари: сўнгги ўттиз йиллик хитой адабиёти тарихи"⁷ асари чоп этилди. Бу асарларда Ху Шининг фикрлари такрорланмайди, балки мустақил қарашлар ўртага ташланади, яқин тарихий давр адабиётининг ўзига хос аҳамиятини тасдиқлайди. Чен Зижаньнинг фикрича, "Бу давр адабиёт тарихи учун энг муҳим даврлардан биридир. Бу даврда адабиётнинг барча қисмлари катта ўзгаришларни ўзида акс эттиради ва аввалги даврларга нисбатан катта фарқларга эга бўлди."⁸ Унга кўра, адабиётнинг асосий

⁶胡适.五十年來中國之文學[A],胡適文集(4).北京:人民文學出版社,1998:352.

⁷陳子展.中國近代文學之變遷 最近三十年中國文學史.-上海:上海古籍出版社,2000:121.

⁸陳子展.中國近代文學之變遷 最近三十年中國文學史.-上海:上海古籍出版社,2000:8

мақсади ва моҳияти ушбу даврда ўзгарган. Чен Зижань шундай хулосага келади, яъни, адабиёт ушбу даврда (1894 йилдан кейин) замонавий инсонлар учун янги турдаги адабиёт яратишга бўлган талабни акс эттира бошлаган. Бу даврдаги адабиёт ўзининг замонавий хусусиятлари билан ажралиб туради, яъни у анъанавий адабиётдан фарқли ўлароқ, замонавий инсонларнинг эҳтиёжларига ва уларнинг ҳаётининг тажрибаларига мос келади. Бу хулоса орқали Чен Зижань 1894 йилдан кейинги Хитой адабиётининг замонавий хусусиятларини очиқ беради. Унинг фикрича, бу даврдаги адабиёт замонавий бўлиб, унда янги фикрлар, янги мавзулар ва янги ифода усуллари пайдо бўлган. Бу замонавий хусусиятлар адабиётни аввалги даврлардаги адабиётдан фарқли қилиб, уни замонавий адабиёт билан боғлиқликда кўрсатади. Шу тариқа, Чен Зижаньнинг тадқиқотлари ва хулосалари 1894 йилдан кейинги Хитой адабиётининг замонавий хусусиятларини ёрқин намоян этади ва бу давр адабиёти билан замонавий адабиёт ўртасидаги узвий боғлиқликни кўрсатади. Бунинг натижасида, 1894 йилдан кейинги адабиёт замонавий Хитой адабиётининг шаклланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган босқич сифатида қаралади.

Чиан Жибо ўзининг “Яқин тарихий давр Хитой адабиёти тарихи” асарида⁹ Канг Ювей ва Лян Цичао каби шеър инқилоби етакчиларини “янги адабиёт” бўлимига киритиб, уларнинг аҳамиятини Ху Ши билан солиштириб кўрсатади. Бу етакчиларнинг шеър инқилоби, яъни шеърни янгилаш ҳаракатлари, замонавий янги шеърнинг ривожланишидаги муҳим ўринни кўрсатиб беради. Жу Зичинг ўзининг “Хитой янги адабиёти серияси: Шеърлар учун кириш” асарида¹⁰ шеър инқилоби билан замонавий янги шеър ўртасидаги меросдорлик муносабатини аниқ кўрсатади: “Уларнинг яратган “янги шеър”лари фақат янги атамаларни қўллашдан иборат эди. Яъни, улар янги сўзлар ва атамаларни ишлатиш орқали шеърнинг тилини янгилашга ҳаракат қилдилар. Фақат Хуанг Зунсян бу йўлда анча илгарилади. Унинг иши

⁹钱基博在:《现代中国文学史》-北京:商务印书馆,2012,727.

¹⁰倒是朱自清在《中国新文学大系·诗歌导言》-上海:上海文艺出版社,1981,374.

faqat yangi sўzlarни ишлатишдан ташқари, оддий тилда шеър ёзишни тарғиб қилди ("менинг қўлим менинг оғзимни ёзади"). Бу билан у шеърларни халқ тилида ёзиш муҳимлигини таъкидлади. У янги фикрлар ва янги материалларни шеърга қўшишга ҳаракат қилди ("қадимги одамлар билмаган нарсалар ва ҳудудлар"¹¹). Бу билан у шеърларда янги мавзуларни, янги ғояларни киритишни мақсад қилди. Гарчи бу шеър инқилоби мағлубиятга учраган бўлса-да, у 1917 йилдаги янги шеър ҳаракатига ғоявий жиҳатдан катта таъсир кўрсатди. Яъни, бу инқилоб замонавий янги шеър ҳаракатига илҳом берди ва унинг ривожланишига муҳим аҳамият касб этди."¹² Бу изоҳлар шундан далолат берадики, 19-асрнинг охирлари ва 20-асрнинг бошларидаги шеър инқилоби замонавий Хитой шеърятининг шаклланишига катта таъсир кўрсатган. Хуанг Зунсян каби етакчиларнинг инновацион ёндашувлари ва янги ғоялари бу давр шеърятининг ривожланишига ҳисса қўшган. Улар томонидан киритилган янги тил ва янги мавзулар 1917 йилдаги янги шеър ҳаракатига ғоявий асос бўлиб хизмат қилди.

Ушбу илк адабиёт тарихи тадқиқотлари орқали биз яқин тарихий давр адабиёти нафақат қадимги адабиётдан замонавий адабиётга ўтишнинг муҳим босқичи эканлигини, балки Хитой адабиётининг умумий ривожланиш жараёнини тушунишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўраимиз. Бу тадқиқотлар бизга бой тарихий маълумотлар ва назарий асослар тақдим

¹¹ "古人所未知的事物和领域" - бу ибора қадимги даврларда яшаган одамлар томонидан билмаган ёки уларга номаълум бўлган нарсалар ва соҳаларни англатади. Бу ерда гап қадимги одамлар томонидан ўрганилмаган, уларга маълум бўлмаган ёки улар томонидан тушунилмаган нарсалар ҳақида кетмоқда. Масалан: **Янги технологиялар:** Қадимги одамлар учун тушунарсиз бўлган ёки улар томонидан ҳали кашф этилмаган технологиялар. **Янги илмий кашфиётлар:** Илм-фаннинг ривожланиши натижасида пайдо бўлган янги билимлар ва кашфиётлар, улар қадимги одамларга номаълум бўлган. **Янги ижтимоий ва маданий ҳодисалар:** Қадимги даврларда мавжуд бўлмаган ёки ўша давр одамлари томонидан тушунилмаган янги ижтимоий ва маданий ҳодисалар. **Қадимги одамлар билмаган ҳудудлар:** Бу ерда гап қадимги одамлар томонидан ўрганилмаган ёки уларга маълум бўлмаган жойлар ва ҳудудлар ҳақида кетмоқда. Масалан: **Географик ҳудудлар:** Қадимги даврлардаги одамлар томонидан кашф этилмаган ёки ўрганилмаган ерлар ва ҳудудлар. **Маданий ва этник ҳудудлар:** Қадимги одамлар томонидан маълум бўлмаган ёки тушунилмаган маданий ва этник жамоалар ёки халқлар. Бу ибора адабиётда янги мавзулар, янги ғоялар ва янги ифода усулларини киритишни англатади. Яъни, шеър ёки адабий асар яратувчилари янги, ноодатий нарсалар ва мавзуларни тадқиқ қилишга ҳаракат қилганлар. Бу янги элементлар адабиётни бойитади ва унинг замонавийликка интилишини таъминлайди деб билишган.

этади, бу орқали Хитой адабиётининг анъанавийдан замонавийга ўтиш жараёнини яхшироқ тушунишимиз мумкин.

1980-йилларда Хитой адабиёт тадқиқотларида катта ўзгаришлар рўй берди. Бу ўзгаришлар натижасида яқин давр адабиёти (1840-1917) бир кечада "қўрқоқ оққуш"дан "оққуш"га айланиб, эътибор марказида бўлди. Бошқача айтганда, бу даврдаги адабиёт илгариги эътиборсизликдан чиқиб, академик доираларда қизғин муҳокама мавзусига айланди, айниқса, замонавий адабиёт тадқиқотларида муҳим ўрин тутди.

ХУЛОСА.

1980-йилларда Хитойдаги ижтимоий, сиёсий ва маданий ўзгаришлар, янги адабиёт назариялари, тарихий адолатни тиклаш истаги, замонавий адабиётнинг илдизларини тушуниш зарурати ва халқаро ҳамкорлик яқин тарихий давр адабиётини ўрганишнинг кескин кучайишига олиб келди. Бу даврдаги тадқиқотлар замонавий Хитой адабиётининг шаклланиши ва ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлгани учун, олимлар ва тадқиқотчилар яқин тарихий давр адабиётига катта эътибор қарата бошладилар. Замонавий адабиёт тарихини қайта ёзиш жараёнида яқин давр адабиёти ва замонавий адабиёт ўртасидаги муносабатлар қайтадан кўриб чиқилди ва уларнинг бир-бирига таъсири чуқурроқ ўрганилди. Яқин давр адабиёти замонавий адабиётнинг ривожланишига асос бўлиб, уларнинг ўзаро боғлиқлиги ва таъсири тасдиқланди. Кўплаб мутахассислар ва олимлар яқин давр адабиётини қайта кўриб чиқиш ва унинг замонавий адабиётга таъсирини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар ўтказдилар. Илгариги тадқиқотларда эътиборсиз қолган бу давр адабиёти ҳозирда қизғин муҳокама ва тадқиқотлар мавзусига айланди. Ушбу тадқиқотлар натижасида яқин давр адабиёти замонавий адабиёт учун муҳим манба ва асос бўлгани аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 郭绍虞：《中国文学批评史》-北京：商务印书馆，2010，725 页。
2. 钱钟书：谈艺录．-北京．生活·读书·新知三联出版社．2002，738 页。

3. 游国恩：中国文学史（共四册）-北京：人民文学出版社，1985，1259 页.
4. 郭预衡：中国古代文学史-上海：上海古籍出版社，2013，416 页.
5. 郭延礼：中国近代文学发展史-山东：山东教育出版社，1990.714 页.
6. 胡适.五十年以来中国之文学[A],胡适文集（4）.北京:人民文学出版社,1998:352.
7. 陈子展.中国近代文学之变迁 最近三十年中国文学史. -上海:上海古籍出版社,2000:121.
8. 陈子展.中国近代文学之变迁 最近三十年中国文学史. -上海:上海古籍出版社,2000:8
9. 钱基博在:《现代中国文学史》-北京：商务印书馆,2012,727.
10. 倒是朱自清在《中国新文学大系·诗歌导言》-上海：上海文艺出版社，1981，374.